

Entregas Noturnas na Logística de Última Milha do E-commerce Brasileiro: Um Estudo com Modelagem e Simulação Baseada em Agentes

Ana Luiza Pimenta Giacchero – 6º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – *bolsista* – ana.giacchero@estudante.ufla.br

Roberta Alves – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso - *Orientadora* – robertaalves@ufla.br

Jesimar da Silva Arantes – Docente – DAC - Universidade Federal de Lavras - ICET - *Coorientador* - jesimar.arantes@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

No ano de 2020, a pandemia da COVID-19 transformou radicalmente os modos de vida e limitou o atendimento presencial, tornando o e-commerce um dos principais aliados para a sobrevivência de empresas e comércios. O crescimento do comércio eletrônico B2C (*Business-to-Consumer*) intensificou as Entregas Assistidas a Domicílio (EAD), modalidade preferida pelos consumidores, mas considerada uma das mais complexas em termos de custos e planejamento logísticos. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo analisar a viabilidade da adoção das entregas noturnas no e-commerce, por meio de cenários que variam as entregas AD e entregas nos *Delivery Lockers*, para tanto o método utilizado foi a Modelagem e Simulação Baseada em Agentes (MSBA). O modelo foi desenvolvido na plataforma *AnyLogic*. A fim de viabilizar as entregas noturnas (OHD) utilizamos uma estratégia de entregas nos *Delivery Lockers* (DLs), como forma de reduzir o tempo e o custo das entregas porta a porta, e assim permitir o atendimento da janela de tempo das 20h às 24h. A fim de possibilitar a comparação global entre os diferentes cenários simulados, foram avaliados os resultados obtidos por cada agente, considerando os custos e os benefícios gerados em cada situação. Os resultados obtidos a partir das simulações indicam que a eficiência das entregas noturnas está fortemente associada à interação entre o tamanho da carga, o número de caminhões e a adesão aos DLs. Cargas muito elevadas (como 90 pedidos/carga) tendem a comprometer o tempo de entrega, enquanto cargas muito baixas (40 ou 50 pedidos/carga) exigem uma adesão quase total aos DLs para garantir a viabilidade da operação. Já cargas intermediárias, principalmente com 60 e 70 pedidos/carga, demonstram melhor equilíbrio entre capacidade e desempenho, desde que associadas a níveis elevados de adesão aos DLs (acima de 90%). Dessa forma, conclui-se que a combinação de cargas moderadas, frota dimensionada adequadamente e alta cobertura de DLs constitui a estratégia mais eficiente para otimizar operações logísticas urbanas noturnas. Tais evidências podem subsidiar a formulação de políticas públicas, o planejamento estratégico de operadores logísticos e o desenvolvimento de sistemas urbanos mais sustentáveis e inteligentes.

Palavras-Chave: Logística Urbana; Simulação Baseada em Agentes; Entregas Noturnas

Instituição de Fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

Agradecimentos: Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais pelo apoio.

Link do pitch: <https://youtu.be/ugo0gshvXwk?si=PgMgoFLoike95mAJ>